

FUMEST (1970-1989): ASCENSÃO E QUEDA DE UM PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

FUMEST (1970-1989): RISE AND FALL OF A TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT FOR SÃO PAULO

FUMEST (1970-1989): ASCENSO E CAÍDA DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

GIROTO, Ivo

Doutor; FAU USP
ivogiroto@usp.br

COPPIO, João Paulo Lobo

Graduando; FAU USP
joao.coppio@usp.br

RESUMO

O artigo traça um panorama em duas etapas da trajetória do Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST, autarquia voltada ao planejamento e dotação de infraestrutura turística para o estado de São Paulo. Existente entre 1970 e 1989, construiu um relevante conjunto de obras, algumas delas paradigmáticas da produção moderna paulista. Seu acervo ainda não foi objeto de estudos acadêmicos e raramente obras importantes de arquitetos como João Walter e Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis Garcia Pardo e Abrahão Sanovicz são creditadas ao FUMEST. Sua experiência também é importante para compreender a história do planejamento regional durante a segunda metade do século XX. Seu fechamento resultou no abandono e descaracterização de muitas obras, simbolizando o enfraquecimento do planejamento estatal frente às dinâmicas privatistas observadas desde as últimas décadas do século passado.

PALAVRAS-CHAVE: FUMEST. Infraestrutura turística. Arquitetura moderna paulista.

ABSTRACT

The article provides a two-stage overview of the trajectory of the Promotion of Urbanization and Improvement of Resorts – FUMEST, an agency focused on planning and providing tourist infrastructure for the state of São Paulo. Existing between 1970 and 1989, it created a relevant set of works, some of them paradigmatic of modern production in São Paulo. Its collection has not yet been the subject of academic studies and important works by architects such as João Walter and Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis Garcia Pardo and Abrahão Sanovicz are rarely credited to FUMEST. Its experience is also important for understanding the history of regional planning during the second half of the 20th century. Its closure resulted in the abandonment and disrepair of many works, symbolizing the weakening of state planning in the face of the privatist dynamics observed since the last decades of the last century.

KEYWORDS: FUMEST. Tourism infrastructure. Paulista modern architecture.

RESUMEN

El artículo ofrece un panorama en dos etapas de la trayectoria de la Promoción de Urbanización y Mejoramiento de Resorts – FUMEST, agencia enfocada en la planificación y provisión de infraestructura turística para el estado de São Paulo. Existiendo entre 1970 y 1989, creó un conjunto relevante de obras, algunas de ellas paradigmáticas de la producción moderna en São Paulo. Su colección aún no ha sido objeto de estudios académicos y obras importantes de arquitectos como João Walter y Odiléa Toscano, Botti Rubin, Luis García Pardo y Abrahão Sanovicz rara vez se atribuyen a la FUMEST. Su experiencia también es importante para comprender la historia de la planificación regional durante la segunda mitad del siglo XX. Su cierre provocó el abandono y mal estado de muchas obras, simbolizando el debilitamiento de la planificación estatal frente a las dinámicas privatistas observadas desde las últimas décadas del siglo pasado.

PALABRAS-CLAVE: FUMEST. Infraestructura turística. Arquitectura moderna paulista.

FUMEST (1970-1989): ASCENSÃO E QUEDA DE UM PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA SÃO PAULO

INTRODUÇÃO: DOS RUDIMENTOS DE UMA POLÍTICA DE TURISMO AO FUMEST

No Brasil, as primeiras políticas públicas vinculadas ao turismo foram estruturadas a partir da década de 1950, impulsionadas pelo otimismo desenvolvimentista, com a forte expansão da malha rodoviária e, em menor grau, com a consolidação das rotas aéreas comerciais. É certo que a presença de estâncias hidrominerais e climáticas no país teve um período aúreo entre as décadas de 1920 e 1950, especialmente no estados de Minas Gerais e São Paulo. Seguindo o exitoso modelo de Poços de Caldas, foram desenvolvidos em diversas cidades projetos para a construção ou remodelação de estâncias hidrotermais, com propostas apresentadas por profissionais reconhecidos como João Florence de Ulhôa Cintra, em Águas da Prata, SP; Luís Saia em Águas de Lindóia, SP; Victor Dubugras em Poços de Caldas, MG, e Águas da Prata, SP; Jorge de Macedo Vieira em Águas de São Pedro, SP; e Lincoln Continentino em Araxá, MG (Franco; Porto, 2005). No entanto, apenas em meados do século passado são observadas iniciativas governamentais centralizadas para criar condições para o aumento da atividade turística no país.

Estimulado pelo crescimento do turismo no mundo e o potencial do Brasil, em novembro de 1958 o governo de Juscelino Kubitschek emitiu o decreto n°. 44.863, através do qual se instituiu a COMBRATUR - Comissão Brasileira de Turismo. Após a instauração da ditadura empresarial-militar, o Decreto-lei n° 55 de 18 de novembro de 1966 instituiu a política nacional de turismo e foram criados o Conselho Nacional de Turismo - CNTur e a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR (Brocchi; Solha, 2008).

No caso paulista, apenas em 1965 foi criada a Secretaria de Negócios de Turismo, ainda que se registrem iniciativas anteriores de desenvolvimento da infraestrutura turística, a exemplo do Plano de Fomento, elaborado em 1944 pela Divisão de Turismo e Diversões Públicas do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. O plano previa a construção de uma dezena de obras como hotéis, teatros e parques na capital, além de 25 hotéis no interior (Plano [...], 1944, p. 317).

Mais de duas décadas depois desse plano, cujos desdobramentos efetivos ainda merecem estudo, o Governador Roberto Costa de Abreu Sodré constituiu a Secretaria da Cultura, Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, através do Decreto n° 49.165, de 29 de dezembro de 1967. A nova secretaria previa a criação de uma entidade denominada Fundo de Melhoria das Estâncias - FME, que deveria “desenvolver programas de urbanização, melhoria e preservação ambiental das estâncias” estaduais. O Decreto n° 10.426, de 08 de dezembro de 1971, definiu parâmetros para as estâncias paulistas, classificando-as em três categorias: as balneárias, que deveriam situar-se na orla litorânea do estado; as hidrominerais, admitidas caso contivessem fontes de água mineral; e as climáticas, que deveriam atender a padrões de temperatura, insolação e umidade específicos (Fino; Queiroz, 2012).

Em medida anterior, o governo havia transformado o FME em autarquia, denominada Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias - FUMEST. Criado pelo Decreto-Lei nº 258, de 29 de maio de 1970, o órgão era dotado de receita anual equivalente à soma das receitas de todas as estâncias do ano anterior. Tinha como função:

elaborar plano permanente e dinâmico para desenvolvimento integrado das estâncias de qualquer natureza, existentes ou que venham a ser criadas no Estado de São Paulo, [...] bem como delimitando as áreas das estâncias, dando destaque especial ao incremento ao turismo (São Paulo, 1970).

Era também responsável por cumprir os planos elaborados e administrar as benfeitorias estaduais nas estâncias, a maioria financiadas, projetadas e construídas pelo próprio órgão. Deste modo, o FUMEST foi responsável por criar complexos turísticos de grande envergadura, gerando um acervo de projetos e obras que reuniu grandes nomes da arquitetura moderna paulista.

A atuação do FUMEST, ainda não estudada pela historiografia da arquitetura em seu conjunto, é essencial para a compreensão da evolução da infraestrutura turística de São Paulo, evidenciando questões que relacionam planejamento econômico, territorial e produção arquitetônica na segunda metade do século XX. Neste sentido, mais que analisar em detalhes as obras, este artigo pretende creditá-las ao FUMEST e situá-las nas duas fases identificáveis na trajetória da autarquia. A primeira etapa foi marcada pela realização de projetos ambiciosos, voltados às classes de maior poder aquisitivo, e coincidiu com o período que vai do “milagre econômico” da ditadura até sua crise e derrocada em meados dos anos 1980; a segunda apresenta uma inflexão para o turismo de massas, com projetos menos complexos e voltados a um público popular, simultaneamente ao momento de abertura política com a eleição do governador André Franco Montoro em 1983, o primeiro escolhido pelo voto direto desde o golpe de 1964.

1970-1983: PROJETOS AMBICIOSOS NO DESENVOLVIMENTISMO AUTORITÁRIO

A primeira década e meia de atuação do FUMEST é ilustrativa das ambiguidades e contradições que marcaram a atividade profissional dos arquitetos sob o regime autoritário. Em um contexto de aparelhamento estatal de agências e autarquias de planejamento urbano e territorial, e da construção de grandes obras de infraestrutura e arquitetura idealizadas pelos militares, o campo de trabalho para os arquitetos se expandiu consideravelmente, expondo as tensões entre o discurso progressista da maioria dos arquitetos e o viés repressor e tecnocrático do governo central, um de seus maiores clientes (Spadoni, 2003, p.69).

A arquitetura da chamada Escola Paulista, cujo primeiro impulso proveio de outra ambiciosa iniciativa estatal, o Plano de Ação do governo Carvalho Pinto (1959-1963) (Buzzar; Cordido, Camargo, 2016), expandiu na primeira etapa do FUMEST seu valioso acervo projetado e construído. A partir do governo de Laudo Natel (1971-1975), sob direção do superintendente Fábio Gamba, ganhou maior força o planejamento territorial e o desenvolvimento de novas áreas para turismo, com o direcionamento massivo de verbas para infraestruturas maiores, uma “agressiva política de investimentos em novos polos turísticos” (Manchete, 1975, p.50).

Figura 1 - Mapa esquemático das estâncias do FUMEST para orientar os turistas, parte da “operação férias de verão” de 1976. Fonte: FUMEST [...], 1976.

No entanto, a gestão seguinte, do governador Paulo Egydio Martins (1975-1979) estabeleceu um plano de despesas que impactou o planejamento do FUMEST para os anos seguintes (Apesar [...], 1977), redundando no abandono de muitos projetos.

Entre os encomendados pela autarquia estão projetos de relevo no panorama da arquitetura paulista, como os centros e convenções e balneários de Águas da Prata (1970) e Serra Negra (1978), de João Walter e Odiléa Toscano e Massayoshi Kamimura; parques para o “Circuito das Águas”, em Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Águas de Lindóia, Socorro, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, de Rosa Kliass (1972); hotéis no Vale do Ribeira, de Botti Rubin Arquitetos (1972); estudos de urbanização da Ilha Anchieta (1974-1975, não construído), em Ubatuba, e do Terminal Turístico de Peruíbe (1975, não construído), de Luis García Pardo; Balneário do Guarujá, de João Walter Toscano (1979, não construído, entre outros.

HOTÉIS NO VALE DO RIBEIRA

A Operação Caiçara (1961), do governo Carvalho Pinto, elaborou a primeira proposta de desenvolvimento integrado para o litoral sul do estado, enfatizando seu potencial turístico (Todesco, 2010). Mais adiante, o governo Laudo Natel criou o “Programa Geral de Ação no Vale do Ribeira”, concentrado na Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista – SUDELPA, criada em 1969. Outra medida, encabeçada pela Secretaria de Esportes e Turismo e pelo FUMEST, buscou desenvolver o turismo na região, prevendo a construção de três hotéis em cidades litorâneas estratégicas - Cananéia, Iguape e Peruíbe -, além de um posto de informação turística.

Para além dos equipamentos em si, a estratégia era catalisar investimentos de origem privada, atraídos pela melhoria da infraestrutura turística, de saneamento e de energia elétrica. De acordo com o superintendente Fábio Gamba, “Os hotéis serão, portanto, um projeto piloto, um chamariz para atrair empresários” (Litoral [...], 1972, p.19).

Os três equipamentos foram projetados pelo escritório Botti Rubin Arquitetos, e são caracterizados pela adoção de partidos lineares e horizontais, reduzindo custos, facilitando a manutenção e incorporando-os ao entorno. Com o intuito de aproximar os hóspedes da vegetação e da orla, o paisagismo utilizou apenas plantas locais e as estruturas foram dispostas próximas à água. Em Peruíbe, em conexão direta com a praia e, em Iguape e Cananéia, com o canal do Mar Pequeno. Os hotéis teriam capacidade relativamente reduzida. Segundo Botti, “varia de 45 a 50 apartamentos, mas com previsão de expansão de 50%”, e o estilo almejado foi “o mais descontraído possível, levando-se em conta o espírito do veranista em férias que procura diversão” (idem).

Figura 2 - Maquete dos hotéis em Cananéia, Iguape e Peruíbe. Fonte: Cidade de Santos (1972, p.19).

O hotel de Peruíbe foi projetado em um terreno de 90.000 m², com área construída de 4.866 m², dois pavimentos e 47 apartamentos, áreas sociais e recreativas, bar e salão de refeições. Exteriormente possuiria uma piscina e se conectaria à praia por uma escadaria.

Já o hotel de Iguape, com área construída de 4.099 m² em terreno de 69 mil m², possuiria 44 apartamentos e outros espaços semelhantes ao de Peruíbe, distribuídos também em 2 pavimentos. Além da piscina, teria ancoradouro de barcos para esportes náuticos e pesca. Nas dependências do terreno estão as ruínas do Itaguá, possivelmente um moinho de arroz de finais do século XVII, que seriam mantidas e preservadas.

Em Cananéia, o hotel foi construído em um terreno de 22.000 m², com 4.013 m² de área construída, 2 pavimentos e 39 apartamentos. Mais alongado que o hotel de Iguape, também optava pelo uso de grandes planos de telhado aparente, e teria um atracadouro com o mesmo foco na pesca recreativa (Todesco, 2010). Conhecido como Hotel Glória, era o menor deles e foi o único a ser construído.

Figura 3 - Figura 2 - Vista exterior do Hotel Glória, em Cananéia ainda (1991). Fonte: Armando Valler Amâncio – perfil “Eu amo Cananéia”, Facebook¹.

O posto de informação turística foi projetado por Jorge Zalszupin, na altura de Jacupiranga, às margens da rodovia São Paulo-Curitiba. Com inauguração prevista para meados de 1972, não foi construído.

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ILHA ANCHIETA

Em 1974, por meio do Decreto nº 4.406, o governo paulista transferiu a administração de uma ilha do município de Ubatuba para o FUMEST, para ser “[...] utilizado no complexo de programas específicos vinculados à estratégia do desenvolvimento do turismo e termalismo na região” (São Paulo, 1974). Até então, a Ilha Anchieta² era administrada pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e, apesar das diversas propostas de utilização do local, nenhuma havia sido aplicada.

Em 1974, a autarquia encomendou à Conserve Engenharia a elaboração de um plano de urbanização para a ilha, no qual participou uma equipe interdisciplinar de profissionais e pesquisadores da Universidade de São Paulo. A Conserve contratou o arquiteto uruguaio Luis García Pardo, que organizou uma equipe com seu filho Conrado Garcia Ferrés e com Luis Patrone Pereira, (FUMEST, 1974).

A intenção do FUMEST era ambiciosa: pretendia-se fazer da Ilha Anchieta o maior Centro de Turismo Nacional, cuja escala poderia atrair até mesmo turistas internacionais. O projeto previa edifícios distribuídos em Núcleos Turísticos ao longo da ilha, dentre os quais um hotel, centros comercial e cívico e de informações turísticas, além de residências de 1 a 4 dormitórios (idem).

¹ Disponível em:

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=5190784087656348&set=a.1025013944233404>. Acesso em 20 jun. 2024.

² Sede de um presídio estadual inaugurado em 1905, a partir de 1942 a ilha passou a abrigar um Instituto correcional, por sua vez abandonado em 1952.

Figura 4 - Respectivamente, hotel, dois tipos de residências e centro cívico na Ilha Anchieta. Fonte: FUMEST (1974, p.55, 59, 63, 65).

Com diretrizes paisagísticas estabelecidas por Roberto Burle Marx, os edifícios foram pensados de maneira adaptada à topografia acentuada, porém sem abrir mão de uma forte expressividade plástica e estrutural.

“O critério adotado [...] para a integração das construções com a natureza foi o de uma arquitetura de ‘contraste’. Esta solução é indicada quando a arquitetura é implantada numa paisagem quebrada, dinâmica e revoltada, agressiva, de forte personalidade, como é o caso da Ilha Anchieta” (FUMEST, 1974, p.50).

Além das grandes dificuldades técnicas e logísticas para que se viabilizasse um conjunto ambicioso como esse em uma ilha isolada, sua construção representaria um enorme impacto ambiental ao ecossistema local. Não se sabe se por esses motivos o projeto foi abortado poucos anos depois e, em 29 de março de 1977, o Decreto nº 9.629 criou o Parque Estadual da Ilha Anchieta, transformando-a em área de proteção integral e transferindo a administração para a Secretaria da Agricultura (São Paulo, 1977), abandonando-se definitivamente o projeto.

BALNEÁRIOS EM ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS NO INTERIOR

Entre as obras executadas pelo FUMEST, a que angariou maior reconhecimento foi o balneário de Águas da Prata (1971-1974), oficialmente nomeado Balneário Teotônio Vilela, projetado em colaboração com Odiléa Toscano e Massayoshi Kamimura.

O complexo hidromineral possui instalações termais, espaços expositivos, comerciais e para atividades esportivas, além de um auditório. Caracterizado por um grande e compacto bloco curvo, conectado a um outro volume circular, o do auditório. O bloco

suspensão sobre pilotis libera o térreo como área livre de conexão com a piscina, que concentra as atividades culturais e comerciais.

Figura 5 - Vista externa do Balenário de Águas da Prata, recém construído. Fonte: Arquigrafia – João Walter e Odiléa Setti Toscano³.

À exceção das publicações da época de sua construção, a obra não é associada à atuação do FUMEST nas principais obras da historiografia recente (Bastos, Zein, 2010; Pimenta, 2019; Segawa, 2014), e nem sequer no livro de Toscano (2002), organizado por Rosa Artigas a autarquia é citada.

O mesmo ocorre com outro projeto liderado por Toscano para o FUMEST no interior paulista, o Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra (1977). O edifício possui 15.000 m² de área construída e continha auditórios, áreas de alimentação, central de informação e hall de convenções (Centro [...], 1983, p. 65-71). O projeto evoca as combinações volumétricas de Oscar Niemeyer, ao mesmo em que seu partido arquitetônico dialoga com o de Águas da Prata, ao acomodar na paisagem um corpo linear e curvo para o balneário, associado a uma grande cúpula para o centro de convenções, que ganha importância maior no programa. Permanece ativo até hoje sob administração municipal, e encontra-se em bom estado de conservação

³ Disponível em: <https://www.arquigrafia.org.br/photos/6806>. Acesso em 18 jun. 2024.

Figuras 6 e 7: Projetos do Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra e do Balneário Popular do Guarujá. Fonte: Revista Projeto nº 57 (1983), e Arquigrafia – João Walter e Odiléa Setti Toscano⁴.

No mesmo ano, o projeto para o Balneário Popular do Guarujá (1977) indicava uma inflexão que ganharia força nos projetos da autarquia nos anos seguintes: estruturas de turismo voltado à população de baixa renda (Balneário [...], 1979). A ideia era destinar a praia do Perequê para essa finalidade, onde diferentemente dos balneários das estâncias hidrotermais para o interior, Toscano e equipe idealizaram barras horizontais simples e autônomas, cuja integração se dava pela relação com a paisagem natural e pelos espaços abertos caracterizados por caminhos sinuosos que conectavam as quadras esportivas, o zoológico e demais áreas de lazer.

O convênio entre FUMEST, Embratur e Guarujá previa que o balneário seria construído progressivamente, conforme a disponibilidade de verbas. Contudo, o fator econômico permaneceu um empecilho até que, ao final da década, a Embratur cancelou sua contribuição, resultando na paralisação das obras, que nunca foram concluídas (Demir [...], 1982).

1984-1989: REDEMOCRATIZAÇÃO E “TURISMO SOCIAL”

No ano seguinte à posse de Montoro no governo estadual, em um contexto de abertura política, o FUMEST passou por uma sensível reestruturação em seus objetivos. No período sob a gestão dos superintendentes Luiz Wolgran (1983-1985), Guilherme Magalhães (1985-1987) e Sílvio Laís Ricchetti (1987-1989), a autarquia alterou a ênfase na construção de complexos hoteleiros para a idealização de projetos de infraestrutura básica de turismo no litoral paulista. Pode-se associar a inflexão principalmente a dois fatores: a grave crise econômica que assolou o país nos anos 1980, e o crescimento exponencial do turismo popular, na esteira da expansão da malha rodoviária e do aumento de oferta das linhas de ônibus que conectavam a capital ao litoral, cuja proximidade propiciava a consolidação de um turismo diário ou de apenas um fim semana.

Neste sentido, a linha de ação preferencial do FUMEST nesse curto período até sua dissolução foi o Programa de Terminais para Turismo Social (TTS), cujo plano previa 16 terminais. Foram construídos em uma primeira etapa os TTS do Perequê-Açú - Ubatuba; das Gaivotas - Itanhaém; das Palmeiras - Caraguatatuba; Praia Grande - São Sebastião; Perequê - Guarujá; e Jardim Rafael - Bertioiga (FUMEST, 1987).

⁴ Disponível em: <https://www.arquigrafia.org.br/photos/6865>. Acesso em 18 jun. 2024.

Entre 1984 e 1985, Abrahão Sanovicz foi encarregado de projetar os primeiros TTS. Além de quatro terminais, o arquiteto também projetou para o FUMEST o Conjunto Grande Hotel, Parque Balneário e Centro de Convenções em Campos do Jordão (1984).

Figura 8: Em sentido horário, perspectivas dos TTS de Bertioga, Mongaguá, Ubatuba e Caraguatatuba. Fonte: FUMEST (1987, p.13, 15, 19, 24).

Diferentemente da singularidade que marcava os opulentos complexos anteriores, os TTS foram pensados como estruturas modelares e modulares, de fácil reprodução e construção simples, rápida e barata, baseada em vigas e pilares pré-moldados e tesouras e telhas em sistema tradicional. Grandes avarandados faziam uma conexão direta entre a orla e o estacionamento de ônibus, e contavam com vestiários, guarda-volumes, lanchonete, pronto-socorro e posto policial (Turismo [...], 1988).

No TTS de Bertioga a estrutura foi arranjada em formato de duplo L, configurando um edifício de 2.500 m² de área coberta e capacidade para receber 3.500 turistas (FUMEST, 1987). Com frente de 150 m para o mar da Praia da Enseada, contava com projeto paisagístico de Fernando Chacel (SILVA, 2017, p.118).

Figura 8: TTS de Bertioga em 1988, recém-inaugurado - foto Zé Reynaldo e Carlos Kipnis. Fonte: Revista Projeto nº 109 (1988). Fonte: Revista Projeto⁵.

O TTS de Bertioga é exemplar do sistema arquitetônico idealizado por Sanovicz, reproduzido em Itanhaém e Caraguatatuba, este último não concluído. Nesses projetos, Sanovicz combina uma lógica projetual inequivocamente moderna a um tipo de relação contextualista e a elementos associados a correntes pós-modernas, desafiando leituras simplificadoras ou periodizações taxativas.

Os terminais desenhados para Praia Grande, Mongaguá e Peruíbe seguiam a mesma lógica, porém não foram executados. Tampouco há registro da construção de outros seis terminais previstos para serem levados à cabo pela administração do governador Orestes Quércia (1987-1991): Boracéia e Indaiá - Bertioga, Paranapuã - São Vicente, plataforma do Emissário – Santos, Flórida - Praia Grande e Ilha Comprida – Iguape (FUMEST, 1974).

CONCLUSÃO: ARQUITETURA E PLANEJAMENTO EM RUÍNAS

Com a assinatura da Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989, o governador Orestes Quércia extinguiu o FUMEST. Seus imóveis foram sub-rogados à Fazenda do Estado, e os terminais passaram progressivamente às administrações municipais, recebendo destinos diversos. Na grande maioria dos casos, entraram em acelerado processo de degradação arquitetônica.

Fechado em 1998, o balneário de Águas da Prata resistiu por longos anos sem apresentar níveis relevantes de descaracterização, tendo sido tombado na esfera municipal em 2014. No entanto, o complexo vem sendo desfigurado por reformas realizadas pela prefeitura municipal após a revogação, em 2017, do ato administrativo que o protegia, apesar da mobilização de diversos órgãos em defesa de sua preservação (Núcleo Docomomo SP, 2023; CAU/SP, 2023).

Após o fim da autarquia, o Hotel Glória, em Cananéia, teve sua administração transferida para a prefeitura e foi definitivamente fechado em 1997 (Burgarelli, 2013), encontrando-se atualmente abandonado e com seu terreno à venda. No caso do TTS

⁵ Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/abraham-sanovicz-terminal-turistico-bertioga-sp/>. Acesso em 19 jun. 2024.

de Bertioga, representante da segunda fase de intervenções da autarquia, apenas restam as ruínas da estrutura de concreto à beira mar.

Figuras 9 e 10: Situação atual do Hotel Glória, em Cananéia, e do TTS de Bertioga, em 2022,. Fonte: Imobiliária “Chaves na Mão” e perfil “Fala Bertioga”, Facebook. 6

Em alguns casos, observa-se a utilização das antigas estruturas para novos usos, como no TTS de Itanhaém, que hoje abriga uma escola de samba e um clube de terceira idade, e no TTS do Perequê-Açu, hoje utilizado pela Defesa Civil e por um Centro de Capacitação Profissional. No entanto, em nenhum dos dois casos a desejável reocupação resultou em conservação do patrimônio, senão ao contrário, resultaram em alto grau de descaracterização.

Por sua importância para a história da arquitetura e do planejamento modernos, a trajetória do FUMEST merece estudos aprofundados, uma trilha que este artigo apenas pretende abrir. Através do conjunto de obras e projetos construídos nas duas etapas apresentadas, pode-se percorrer o caminho que parte de ousadas e custosas estruturas em concreto aparente para chegar até obras racionais, porém tecnologicamente mais simples e baratas, e que buscavam referência expressiva e tipológica em arquiteturas tradicionais e históricas, em diálogo mais direto com o contexto.

De forma mais geral, as ruínas que testemunham a derrocada do FUMEST simbolizam uma decadência muito mais abrangente e destruidora: a do Estado como indutor do desenvolvimento e sua capacidade de planejamento territorial. Sua trajetória é parte de um rico acervo de experiências de planejamento regional, estruturadas a partir da especialização da administração pública que teve relevo nas décadas de 1940 e 1950, com a instituição de diversas autarquias, institutos e fundações. No estado de São Paulo, destacam-se importantes iniciativas anteriores, como o planejamento fluvial integrado da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai - CIBPU (1951-1972), a promoção de infraestrutura pública do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto - PAGE (1959-1963), a política habitacional iniciada pela Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP (1949), ou a criação de autarquias como o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP (1966-2022), entre muitas outras.

⁶ Disponível em: <https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-a-venda-sp-cananeia-centro-22587m2-RS7000000/id-7936529/?gal=1>; e <https://www.facebook.com/photo/?fbid=508161399340343&set=a.508161246007025.1073741843.353587821464369>. Acesso em 22 jun. 2024.

Sua ascensão seguiu as transformações de uma disciplina que, no pós segunda-guerra, mudava sua defesa epistemológica do urbanismo para o planejamento, calcado em uma agenda nacional-desenvolvimentista; sua queda acompanha um movimento que, desde as últimas décadas do século passado, têm promovido os preceitos do planejamento estratégico em detrimento de um planejamento territorial abrangente, como transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 1987; VAINER, 2000). Não coincidentemente, no mesmo ano em que o FUMEST foi liquidado, a queda do Muro de Berlim e a assinatura do Consenso de Washington simbolizavam a aceleração do processo de globalização neoliberal que desde então vem neutralizando gradativamente o alcance do poder público frente ao poder privado.

À sua maneira, o destino dos equipamentos construídos pelo FUMEST evidencia os impactos que o enfraquecimento do poder público têm sobre a conservação do rico acervo moderno paulista, seja pela desarticulação da capacidade da administração pública, seja por como opera a gestão privada, cujos objetivos de lucro em geral atropelam impiedosamente o patrimônio cultural e a memória coletiva.

CONCLUSÃO: ARQUITETURA E PLANEJAMENTO EM RUÍNAS

Com a assinatura da Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989, o governador Orestes Quércia extinguiu o FUMEST. Seus imóveis foram sub-rogados à Fazenda do Estado, e os terminais passaram progressivamente às administrações municipais, recebendo destinos diversos. Na grande maioria dos casos, entraram em acelerado processo de degradação arquitetônica.

Fechado em 1998, o balneário de Águas da Prata resistiu por longos anos sem apresentar níveis relevantes de descaracterização, tendo sido tombado na esfera municipal em 2014. No entanto, o complexo vem sendo desfigurado por reformas realizadas pela prefeitura municipal após a revogação, em 2017, do ato administrativo que o protegia, apesar da mobilização de diversos órgãos em defesa de sua preservação (Núcleo Docomomo SP, 2023; CAU/SP, 2023).

Após o fim da autarquia, o Hotel Glória, em Cananéia, teve sua administração transferida para a prefeitura e foi definitivamente fechado em 1997 (Burgarelli, 2013), encontrando-se atualmente abandonado e com seu terreno à venda. No caso do TTS de Bertioga, representante da segunda fase de intervenções da autarquia, apenas restam as ruínas da estrutura de concreto à beira mar.

Figuras 9 e 10: Situação atual do Hotel Glória, em Cananéia, e do TTS de Bertioga, em 2022,. Fonte: Imobiliária “Chaves na Mão” e perfil “Fala Bertioga”, Facebook.⁷

Em alguns casos, observa-se a utilização das antigas estruturas para novos usos, como no TTS de Itanhaém, que hoje abriga uma escola de samba e um clube de terceira idade, e no TTS do Perequê-Açu, hoje utilizado pela Defesa Civil e por um Centro de Capacitação Profissional. No entanto, em nenhum dos dois casos a desejável reocupação resultou em conservação do patrimônio, senão ao contrário, resultaram em alto grau de descaracterização.

Por sua importância para a história da arquitetura e do planejamento modernos, a trajetória do FUMEST merece estudos aprofundados, uma trilha que este artigo apenas pretende abrir. Através do conjunto de obras e projetos construídos nas duas etapas apresentadas, pode-se percorrer o caminho que parte de ousadas e custosas estruturas em concreto aparente para chegar até obras racionais, porém tecnologicamente mais simples e baratas, e que buscavam referência expressiva e tipológica em arquiteturas tradicionais e históricas, em diálogo mais direto com o contexto.

De forma mais geral, as ruínas que testemunham a derrocada do FUMEST simbolizam uma decadência muito mais abrangente e destruidora: a do Estado como indutor do desenvolvimento e sua capacidade de planejamento territorial. Sua trajetória é parte de um rico acervo de experiências de planejamento regional, estruturadas a partir da especialização da administração pública que teve relevo nas décadas de 1940 e 1950, com a instituição de diversas autarquias, institutos e fundações. No estado de São Paulo, destacam-se importantes iniciativas anteriores, como o planejamento fluvial integrado da Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai - CIBPU (1951-1972), a promoção de infraestrutura pública do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto - PAGE (1959-1963), a política habitacional iniciada pela Caixa Estadual de Casas para o Povo – CECAP (1949), ou a criação de autarquias como o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP (1966-2022), entre muitas outras.

Sua ascensão seguiu as transformações de uma disciplina que, no pós segunda-guerra, mudava sua defesa epistemológica do urbanismo para o planejamento, calcado em uma agenda nacional-desenvolvimentista; sua queda acompanha um movimento que, desde

⁷ Disponível em: <https://www.chavesnamao.com.br/imovel/terreno-a-venda-sp-cananeia-centro-22587m2-RS7000000/id-7936529/?gal=1>; e <https://www.facebook.com/photo/?fbid=508161399340343&set=a.508161246007025.1073741843.353587821464369>. Acesso em 22 jun. 2024.

as últimas décadas do século passado, têm promovido os preceitos do planejamento estratégico em detrimento de um planejamento territorial abrangente, como transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 1987; VAINER, 2000). Não coincidentemente, no mesmo ano em que o FUMEST foi liquidado, a queda do Muro de Berlim e a assinatura do Consenso de Washington simbolizavam a aceleração do processo de globalização neoliberal que desde então vem neutralizando gradativamente o alcance do poder público frente ao poder privado.

À sua maneira, o destino dos equipamentos construídos pelo FUMEST evidencia os impactos que o enfraquecimento do poder público têm sobre a conservação do rico acervo moderno paulista, seja pela desarticulação da capacidade da administração pública, seja por como opera a gestão privada, cujos objetivos de lucro em geral atropelam impiedosamente o patrimônio cultural e a memória coletiva.

REFERÊNCIAS

APESAR da contenção, FUMEST não reduz o ritmo das obras. **Cidade de Santos**, Santos, ano 10, n. 3471, p. 10, 8 abr. 1977.

ARTIGAS, Rosa (Org.). **João Walter Toscano**. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

BALNEÁRIO Popular do Guarujá. **Projeto**, nº 17, p.13-17, dez. 1979.

BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BROCCHI, R. G.; SOLHA, K. T. Institucionalização do turismo no poder público estadual: a experiência de São Paulo. **Revista Turismo em Análise**, v. 19, n. 2, p. 241-254, 2008.

BURGARELLI, R. TJ vê corrupção em hotel. Após 16 anos. **Estadão**, São Paulo, 12 maio 2013. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/sao-paulo/tj-ve-corrupcao-em-hotel-apos-16-anos-imp-/>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BUZZAR, M. A.; CORDIDO, M. T. R. L. B.; CAMARGO, M. J. Os significados da mudança de paradigma arquitetônico advindo com o Plano de Ação do Governo de Estado/SP (PAGE) na Gestão Carvalho Pinto (1959-1963). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL: O CAMPO AMPLIADO MOVIMENTO MODERNO, 11., Recife, 2016. Anais eletrônicos [...]. Recife: Docomomo BR, 2016. Disponível em: <http://seminario2016.docomomo.org.br/>. Acesso em: 21 jul. 2019

CAU/SP. Deliberação nº 050/2023 – CPC-CAU/SP, 09 mai. 2023. São Paulo: CAU/SP, 2023. <https://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/Deliberacao-no-050.2023-CPC-CAUSP-09.05.2023-Tombamento-do-Balneario-Teotonio-Vilela-00179.0011292023-06.pdf>

CENTRO de convenções e balneário de Serra Negra. **Projeto**, nº 57, p.65-71, nov. 1983.

COMO AMENIZAR as tensões do progresso. **Manchete**, Rio de Janeiro, ano 21, n. 1196, p. 48-51, 22 mar. 1975.

DEMIR pede explicações sobre obras do balneário. **A Tribuna**, Santos, ano 89, n. 77, p. 10, 10 jun. 1982.

FINO, P.; QUEIRÓZ, O. Políticas públicas de turismo no Estado de São Paulo: evolução da legislação no caso das Estâncias. In: **CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE INVESTIGAÇÃO TURÍSTICA**. Anais/São Paulo: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 2012.

FRANCO, Amanda Cristina; PORTO, Daniele Resende. Construção do território nas cidades de lazer. XI Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR. Salvador, mai. 2005.

FUMEST. **Ilha Anchieta**: Plano geral de exploração turística. São Paulo, 1974.

FUMEST. **Programa de Terminais para Turismo Social**. São Paulo, 1987.

FUMEST mobiliza rede de estâncias para ampliar atendimento durante as férias. **Cidade de Santos**, Santos, ano 10, n. 3364, p. 22, 24 dez. 1976.

KAUFMAN, Jerome; JACOBS, Harvey. **A public planning perspective on strategic planning**. *Journal of the American Planning Association*, v. 53, p. 23 -33, 1987.

LITORAL sul se prepara para receber turistas. **Construção de São Paulo**, São Paulo, ano 25, n. 1282, p. 19-22, 4 set. 1972.

NÚCLEO DOCOMOMO SP. Nota de Repúdio. Patrimônio em risco: Balneário Teotônio Villela (1971), Águas da Prata – SP. <https://www.nucleodocomosp.com.br/balnearioaguasdapratasp>

PIMENTA, J. T. B. **O Balneário de Águas da Prata**: arquitetura – cidade – memória. Trabalho Final de Graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2019.

PLANO de fomento ao turismo no estado de São Paulo. **Acrópole**, São Paulo, Ano VI, nº 71, p. 317-324, mar. 1944.

TURISMO em massa. **Projeto**, nº.109, p.46-48, abr.1988.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

SILVA, Helena Ayoub. **Abrahão Sanovicz: Arquiteto**. São Paulo: Romano Guerra/Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2017

SPADONI, F. **A transição do moderno**: Arquitetura brasileira nos anos de 1970. Orientador: Gian Carlo Gasperini. 2003. 295 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

TODESCO, C. **Presença ausente e ausência presente do Estado na produção do espaço para o turismo no Vale do Ribeira paulista**. *Confins* [online], n. 9, 2010. Disponível em: <http://journals.openedition.org/confins/6484>. Acesso em: 3 mai. 2024.

TRÊS hotéis-pilotos no litoral sul. **Projeto e Construção**, São Paulo, ano 3, ed. 28, p. 32-34, mar 1972.

VAINER, Carlos. Os liberais também fazem planejamento urbano? In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. **A cidade do pensamento único: desmanchando consensos**. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 105 – 119.